

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ҒЎЗАНИНГ F₃ ДУРАГАЙЛАРИДА БИРИНЧИ ҲОСИЛ ШОХИ ЖОЙЛАШИШ ЎРНИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

Айтжанов Узакбай Ешанович, қ.х.ф.д., к.и.х.¹, Айтжанов Бахытжан Узакбаевич, қ.х.ф.д., к.и.х.², Сейтбаев Раўаж Сарсенбаевич, қ.х.ф.д., к.и.х.¹

¹Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институти

²Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219270>

Аннотация. Ушбу мақолада ғўзанинг F₃ дурагайларида биринчи ҳосил шохи жойлашиши ўрнининг ўзгарувчанлиги таҳлиллари келтирилган. Бунда тадқиқотлар натижасида дурагайларнинг ўзгарувчанлик амплитудасига қараб уларда ажралиши жараёни кетиётганлиги ва улар ичидан биринчи ҳосил шохи паст жойлашган ўсимликларни ажратиш олиши имкони борлиги аниқланган. Ғўзанинг F₃ ўсимликларда ушбу белги бўйича ижобий кўрсаткичларга эга бўлган оилалар ажратиш олинган, ва амалий селекцияга тадбиқ этилган.

Калим сўзлар: Дурагайлаш, ҳосил шох, кузатув, дурагай комбинация, ота-она шакллар, фарқланиш, ирсийланиш, ўзгарувчанлик, якка танлов, намуна.

Аннотация. В статье представлен анализ изменчивости расположения первой плодовой ветви у гибридов хлопчатника третьего поколения (F₃). В результате исследований установлено, что в зависимости от амплитуды изменчивости у гибридов происходит процесс дифференциации, и среди них можно выделить растения с низким расположением первой плодовой ветви. Семьи с положительными показателями по этому признаку у растений хлопчатника третьего поколения (F₃) были выделены и использованы в практической селекции.

Ключевые слова: Гибридизация, урожайная ветвь, наблюдение, гибридная комбинация, родительские формы, дифференциация, наследственность, изменчивость, индивидуальный отбор, образец.

Annotation. The article presents an analysis of the variability of the location of the first fruit-bearing branch in third-generation cotton hybrids (F₃). As a result of the research, it was found that, depending on the amplitude of variability, the process of differentiation occurs in hybrids, and among them, plants with a low location of the first fruit-bearing branch can be identified. Families with positive indicators for this feature in third-generation cotton plants (F₃) were isolated and used in practical selection.

Key words: Hybridization, productive branch, observation, hybrid combination, parental forms, differentiation, heredity, variability, individual selection, sample.

Кириш. Деҳқончилик ва технологияларни узлуксиз ривожланиши қишлоқ хўжалик экинларини янги навларига бўлган талабларини оширмоқда. Масалан, янги нав юқори ҳосилдорликка, яхши тола сифатига ва тезпишарликка эга бўлиши билан бир қаторда механизациядан ишлов беришга ва ҳосилни йиғиштириб олишга кенг фойдаланишга мос минерал ўғитларга талабчан бўлиши, атроф-муҳитнинг ноқулай омилларига чидамли бўлиши ва кўпгина бошқа хусусиятлари билан ажралиб туриши учун АҚШ ва Мексика нав намуналари иштирокида олинган интенсив, тупи оптимал конструкцияга эга ўрта

толали ғўза навини яратиш лозим. Ғўза коллекциясидан фойдаланилган, оддий ва мураккаб чатиштиришдан олинган янги селекцион тизмаларни Қорақалпоғистон тупроқ иқлим шароитида ўрганиш зарурдир, яъни дала шароитида териб олинган энг яхши якка танловларни асосий қимматли хўжалик белгиларини ўзгарувчанлигини аниқлаган ҳолда вертициллиум касаллигига бардошли ғўзанинг мажмуавий чидамли шакллари танлаб олиш мумкин бўлади.

Материаллар ва усуллар. Бизнинг изланишларимиз эса Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг «Ғўза селекцияси ва уруғчилиги» лабораториясида олиб борилди.

Институт Чимбой шаҳридан 4 км шимолий-шарқда, 43⁰-44⁰ шимолий кенгликда Қорақалпоғистон Республикасининг Чимбой тумани ҳудудида жойлашган. Об-ҳаво шароити кундуз кунлари иссиқ ва кечалари салқин бўлади. Ёзда асосан булутсиз кунлар бўлиб қуёш нурининг тик тушиши натижасида ҳарорат юқори ва ёғингарчилик кам бўлади. Кўп йиллик маълумотларга қараганда, ушбу ҳудудда йиллик ёғин миқдори ўртача 99,0 мм ни ташкил этади. Охирги баҳорги совуқ апрел ойида, дастлабки кузги совуқ эса сентябр ойининг охирги кунларида кузатилади. Барча дала кузутувлари "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари" бўйича олиб борилди.

И.А.Алиевнинг [2] фикрича, эртапишарлик биринчи ҳосил шохининг жойлашиш баландлиги, гуллашнинг бошланиши ва кўсақларнинг очилиш суръати билан боғлиқ.

Х.Матякубов [3] маълумотига қараганда ғўзанинг интенсиф типдаги янги навларига бўлган талабнинг йил сайин ошиб бориши туфайли турлараро дурагайлардан фойдаланиш зарурияти ҳам кенгаймоқда. Чунки, ғўзанинг мавжуд навларида етишмаётган тола сифати, курғоқчиликка, шўрланиш, касаллик ва зараркундаларга чидамлилик генлари кўп ҳолатларда ёввойи ғўза турларида мавжуд булиб, турлараро дурагайлаш ушбу генларни маданий шаклларга трансгрессия қилишда муҳим аҳамиятга эга.

А.Амантурдиев ва бошқалар [1] ҳосил элементлари юқори бўлган янги шакллари излаб топиш ва улардан селекция ишларида бошланғич ашё сифатида фойдаланган ҳолда ҳосилдорликни кескин ошириш ҳамда шу билан биргаликда паст бўйли, тезпишар, кўчат зичлиги юқори бўлган, машина теримига мослашган янги навлар яратиш зарурлиги таъкидланган ва улар томонидан ҳосил шохлари асосий поянинг қанча пастиди вужудга келса, симподиал шохдаги кўсақлар асосий пояга қанча яқинроқ турса, бир кўсақдаги чигитли пахтанинг оғирлиги шунча ортиқроқ бўлиши аниқланган.

Натижалар ва муҳокамалар. Биринчи ҳосил шохининг жойлашиш ўрни тезпишарликнинг морфологик кўрсаткичи ҳисобланади. *G.hirsutum* L. турига мансуб навларда биринчи ҳосил шохи 5-6 бўғинларда жойлашади ва аксарият ҳолларда унинг пастки бўғинларида жойлашиши устунлик қилади. Айрим ҳолларда бу белги оралиқ ирсийланиш хусусиятига ҳам эга бўлади. Биринчи ҳосил шохининг жойлашиши жуда юқори ирсийланиш даражасига эга бўлиб, ғўзада бу кўрсаткич ташки муҳит таъсирида кам ўзгаради. Одатда ушбу белгига қараб ғўзанинг кеч ёки эрта очилишини башорат қилиш мумкин бўлади.

Изланишларимизда ўрганилаётган учинчи авлод дурагайларининг ичида F₃ (С-4727 х 011843) дурагай комбинациясида биринчи ҳосил шохининг жойланиш баландлиги 5,0 бўғин оралиғини ташкил қилган бўлса, оналик сифатида С-4727 нави қатнашганда биринчи ҳосил шохининг жойланиш баландлиги 6,1 бўғин оралиғини ташкил қилди, яъни, ушбу ҳолатда белги бўйича кўрсаткич С-4727 навига нисбатан -1,1 дан пастки бўғинда жойлашган бўлса оталик сифатида иштирок этган 011843 намунасига нисбатан -0,6 га паст оралиғида жойлашганлиги кузатилди (1-жадвал).

Ўзанинг F_3 дурагайларда биринчи хосил шохи жойлашиш ўрнининг ирсийланиши, 2025

1-жадвал

№	Дурагай комбинациялар	Дурагайларда биринчи хосил ш.ж.ў.			Ота-она шаклларининг биринчи хосил ш.ж.ў		P ₁ - P ₂ га нисб. фарқланиш	
		X±S _x	G	V	P ₁	P ₂	P ₁	P ₂
1	F ₃ (C-4727 x 011843)	5,0±0,1	0,5	9,4	6,1±0,3	5,6±0,4	-1,1	-0,6
2	F ₃ (011843 x C-4727)	5,6±0,2	0,5	9,2	5,4±0,2	5,1±0,2	0,2	0,5
3	F ₃ (C-4727 x 011782)	4,7±0,2	0,5	9,7	5,3±0,2	5,1±0,2	-0,6	-0,4
4	F ₃ (011782 x C-4727)	5,1±0,2	0,6	11,7	5,4±0,3	5,0±0,2	-0,3	0,1
5	F ₃ (Чимбой-5018 x 011170)	5,0±0,2	0,6	11,5	5,3±0,1	5,8±0,3	-0,3	-0,8
6	F ₃ (011156 x Чимбой-5018)	5,4±0,2	0,7	12,9	5,3±0,3	6,1±0,2	0,1	-0,7
7	F ₃ (Чимбой-5018 x 011195)	5,5±0,2	0,7	12,8	5,3±0,2	5,0±0,2	-0,2	0,5
8	F ₃ (010202 x Чимбой-5018)	5,5±0,2	0,5	9,7	6,4±0,3	5,7±0,2	-0,9	-0,2
9	F ₃ (КК-3506 x 010513)	5,1±0,1	0,3	6,2	5,6±0,2	5,2±0,2	-0,5	-0,1
10	F ₃ (07291 x КК-010514)	5,3±0,1	0,5	9,1	6,0±0,5	6,3±0,3	-0,7	-1,0
11	F ₃ (КК-3506 x 010196)	5,0±0,1	0,5	9,4	5,3±0,2	5,2±0,1	-0,3	-0,2
12	F ₃ (011151 x КК-3506)	5,1±0,2	0,7	14,5	5,3±0,2	5,2±0,1	-0,1	-0,1
13	F ₃ (КК-3535 x 010196)	5,4±0,2	0,7	12,9	5,4±0,3	5,4±0,2	0,0	0,0
14	F ₃ (011151 x КК-3535)	4,5±0,2	0,7	15,7	5,8±0,2	4,9±0,1	-1,3	-0,4
15	F ₃ (КК-3535 x 010206)	4,4±0,2	0,5	11,7	4,6±0,2	5,9±0,9	-0,2	-1,5
16	F ₃ (010242 x КК-3535)	4,5±0,2	0,5	11,9	5,5±0,2	4,9±0,2	-1,0	-0,4
17	F ₃ (Омад x 011145)	4,8±0,3	0,8	17,4	4,7±0,3	5,2±0,2	0,1	-0,4
18	F ₃ (011142 x Омад)	5,3±0,2	0,7	12,7	5,5±0,3	5,0±0,2	-0,2	0,3
19	F ₃ (Омад x 010214)	4,7±0,2	0,5	10,7	5,3±0,1	4,7±0,1	-0,6	-0,0
20	F ₃ (010222 x Омад)	4,6±0,3	0,7	16,1	5,5±0,2	5,0±0,3	-0,9	-0,4

Оналик сифатида 011843 АҚШ намунаси қатнашганда эса дурагайнинг биринчи ҳосил шохининг жойланиш баландлиги 5,6 ни ташкил қилиб, ота-она намунасида 0,2 га юқори бўғинларда жойланиш ўрни аниқланди.

Иزلанишларимизда иштирок этган F₃ (С-4727 х 011782) дурагай комбинациясида биринчи ҳосил шохининг жойланиш баландлиги 4,7 бўғин оралиғини ташкил қилган бўлса, унинг оналик сифатида С-4727 нави қатнашганда эса биринчи ҳосил шохининг жойланиш баландлиги 5,3 бўғин оралиғини ташкил қилди. Ушбу ҳолатда белги бўйича кўрсаткич С-4727 навига нисбатан -0,6 дан пастки бўғинда жойлашган бўлса оталик сифатида иштирок этган 011782 АҚШ намунасига нисбатан -0,4 га пастки ораликда жойлашганлигини кўришимиз мумкин. Айниқса, оналик сифатида 011782 АҚШ намунаси қатнашганда эса дурагайнинг биринчи ҳосил шохининг жойланиш баландлиги 5,1 ни ташкил қилиб, тебраниш амплитудаси эса 0,6 % дан иборат бўлди. Фақат айрим дурагайларда ота-она шаклларига нисбатан биринчи ҳосил шохининг жойлашиш баландлиги бироз юқори бўлди.

Хулоса. Тадқиқотлар натижасида дурагайларнинг ўзгарувчанлик амплитудасига қараб уларда ажралиш жараёни кетиётганлиги ва улар ичидан биринчи ҳосил шохи паст жойлашган ўсимликларни ажратиш олиш имкони борлигини кузатишимиз мумкин. F₃ ўсимликларда ушбу белги бўйича ижобий кўрсаткичларга эга бўлган оилалар ажратиш олиниб, амалий селекцияга тадбиқ этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Амантурдиев А., Бобоев Я., Ким Р., Хожамбергенов Н. *G.hirsutum* турига хос нав ва тизмалардаги асосий хўжалик белгиларни ирсийланиши. //Ёўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик тўплами. –Тошкент, 1995.- 68-75 б.
2. Алиев А.И. Скороспелость сортов и гибридов хлопчатника в зависимости от подбора пар и условия выращивания. //В кн, Материалы IX конференции молодых ученых Узбекистана по сельскому хозяйству: Генетика, биохимия, селекция семеноводства сельско-хозяйственных культур. -Ташкент, 1977. -С,17-24.
3. Матякубов Х. Использование в селекции хлопчатника интрогрессивных линий полученных на базе межвидовых и отдаленных внутривидовых скрещиваний: Автореф. дис. на соис.уч. степ. канд. с/х наук. –Ташкент, 1998. –22 с.